

УДК 616.5-002.525.2-074

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495364>

РОЛЬ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ В РОЗВИТКУ АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Савицький В.І.

Одеський національний медичний університет, Одеса

РОЛЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В РАЗВИТИИ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА И ЕГО КОРРЕКЦИИ

Савицкий В.И.

Одесский национальный медицинский университет, Одесса

THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE DEVELOPMENT OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND ITS CORRECTION

Savytskyi V. I.

Odessa National Medical University, Odessa

Summary/Резюме

The article is presented the results of studying the role of homocysteine in the development of antiphospholipid syndrome. Since homocysteine affects the synthesis of nitric oxide, reduces tissue sensitivity to it, and also inhibits its effect, it can be argued that it is an informative marker of endothelial dysfunction. It was established that the development of experimental antiphospholipid syndrome leads to an increase in the level of homocysteine in the blood of rats ($p < 0.05$). The absence of statistical differences in the level of homocysteine in the blood of rats of groups No. 5 and intact testifies to the maximally pronounced positive effect of the complex three-component correction in relation to the pathologically elevated level of homocysteine in simulated antiphospholipid syndrome.

Key words: *antiphospholipid syndrome, pathogenesis, homocysteine, endothelial dysfunction.*

В статье приведены результаты изучения роли гомоцистеина в развитии антифосфолипидного синдрома. Поскольку гомоцистеин влияет на синтез оксида азота, снижает чувствительность к нему тканей, а также ингибирует его эффект, можно утверждать, что он является информативным маркером эндотелиальной дисфункции. Установлено, что развитие экспериментального антифосфолипидного синдрома приводит к повышению уровня гомоцистеина в крови крыс ($p < 0,05$). Отсутствие статистических различий уровня гомоцистеина в крови крыс групп № 5 и интактной свидетельствует о максимально выраженном положительном эффекте комплексной трехкомпонентной коррекции относительно патологически повышенного уровня гомоцистеина при смоделированном антифосфолипидном синдроме.

Ключевые слова: *антифосфолипидный синдром, патогенез, гомоцистеин, эндотелиальная дисфункция.*

В статті наведено результати вивчення ролі гомоцистеїну в розвитку антифосфоліпідного синдрому. Оскільки гомоцистеїн впливає на синтез оксиду азоту, знижує чутливість тканин до нього, а також інгібує його ефект, можна стверджувати, що він є інформативним маркером ендотеліальної дисфункції. Встановлено, що розвиток експериментального антифосфоліпідного синдрому призводить до підвищення рівню гомоцистеїну у крові щурів ($p < 0,05$). Відсутність статистичних відмінностей рівню гомоцистеїну у крові щурів груп № 5 і інтактною свідчить про максимально виражений позитивний ефект комплексної трьохкомпонентної корекції щодо патологічно підвищеного рівня гомоцистеїну при змодельованому антифосфоліпідному синдромі.

Ключові слова: антифосфоліпідний синдром, патогенез, гомоцистеїн, ендотеліальна дисфункція.

Вступ

Антифосфоліпідний синдром (АФС), вперше описаний G.R.V. Hughes та співавторами у 1986 р., привертає увагу клініцистів різноманітних областей медицини [1, 2, 3]. Дана патологія характеризується тріадою клініко-лабораторних ознак: рецидивуючими венозними або артеріальними тромбозами з локалізацією у будь-якій ділянці кров'яного русла, акушерською патологією у вигляді первинного недоношення вагітності і внутрішньоутробної загибелі плоду з гематологічними порушеннями (тромбоцитопенією, гемолітичною анемією) [4].

На даний час встановлено, що первинний АФС є поширеним аутоімунним процесом, в основі якого лежить утворення високого титру аутоантитіл до негативно заряджених мембранних фосфоліпідів і зв'язаними з ними глікопротеїнами. В цілому аналіз всієї сукупності наявних на даний час факторів дозволяє розглядати АФС як унікальну модель аутоімунної тромбоцитарної васкулопатії, вивчення якої має суттєве значення для розшифрування взаємозв'язку між такими фундаментальними патологічними процесами, як атеросклероз, васкуліт, порушення зсідання крові, оксидативний стресі системи імунітету. У той самий час діагностика і лікування АФС базується на серологічних тестах, і мало уваги приділяється гемо-

статичним маркерам і ендотеліальній дисфункції при цій патології [5, 6].

Гомоцистеїн (ГЦ) є амінокислотою, яка відрізняється від цистеїну однією метиленовою групою. Високий рівень гомоцистеїну посилює апоптоз, прискорює процеси старіння ендотеліоцитів та призводить до їх дисфункції. Для ГЦ характерна прокоагулянтна дія, під час якої він пригнічує активність гепарину та антитромбіну III, в результаті чого підвищується активність тромбіну, і, як наслідок, підвищується ризик тромбоутворення та розриву атеросклеротичної бляшки. Доведені проагрегантні властивості зазначеної амінокислоти у великих концентраціях, встановлена активація процесів фібринолізу та пригнічення активності антикоагулянти. Також ГЦ впливає на синтез оксиду азоту, знижує чутливість тканин до нього, а також інгібує його ефект [6, 7, 8].

Товщина судинного шару інтими медії напряму залежить від концентрації ГЦ у крові. Існує прямий взаємозв'язок між смертністю пацієнтів із патологією коронарних артерій та рівнем ГЦ у крові [9]. Враховуючи вищезазначене, можна з достовірністю стверджувати, що ГЦ є інформативним маркером ендотеліальної дисфункції.

Мета роботи — вивчення ролі ГЦ як ключової патогенетичної ланки в розвитку АФС.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проведені на 100 безпородних щурах-самцях масою 180-220 г, вирощених у розпліднику Одеського національного медичного університету. Які були розподілені на 5 груп: 1-а група – інтактні тварини, які знаходились на стандартному раціоні віварію та отримували фізіологічний розчин об'ємом 1 мл ($n = 20$); 2-а група – щури, яким моделювали АФС ($n = 20$); 3-я група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували корекцію введенням внутрішньочеревинно імуноглобулін людини дозою 0,5 г/кг ваги та внутрішньошлунковим введенням розчину L-аргініну на 0,9 % розчині натрія хлориду дозою 500 мг/кг ($n = 20$); 4-а група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували внутрішньошлунково варфарин дозою 10 мг/кг маси тіла щура та внутрішньочеревинно імуноглобулін людини дозою 0,5 г/кг ваги ($n = 20$); 5-а група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували корекцію варфарином (внутрішньошлунково дозою 10 мг/кг), введенням внутрішньочеревинно імуноглобулін людини дозою 0,5 г/кг ваги та внутрішньошлунковим введенням розчину L-аргініну на 0,9 % розчині натрія хлориду дозою 500 мг/кг ($n = 20$).

Антифосфоліпідний синдром моделювали шляхом підшкірного введення кардіоліпінового антигену («Sigma», США) сумарною дозою 0,2-0,4 мг на одного щура через день протягом трьох тижнів. Дослідження тривало 8 тижнів, протягом яких тварини були під наглядом та/або лікуванням [10, 11, 12, 15, 16].

Робота з тваринами проводилася відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що узгоджується з положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які

використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986 р.), Закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. «Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [13].

Дослідження рівня ГЦ проводили з використанням високоефективної рідинної хроматографії за методом С. М. Pfeiffer [6].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [14].

Результати та їх обговорення

В таблиці 1 представлено результати рівня ГЦ у крові експериментальних щурів як за умов змодельованої патології, так і при її корекції.

У тварин зі змодельованим АФС (група № 2), виявлене виражене підвищення ГЦ в 1,7 разів ($p < 0,05$) порівняно з даними інтактних тварин. У експериментальній групі № 3 рівень даного маркера підвищувався у порівнянні з результатами групи № 1 на рівні значущості $p < 0,01$ і був нижчим, ніж у групі № 2 ($p < 0,05$), що свідчить про позитивний вплив терапевтичної схеми, яку використовували в групі № 3. Аналізуючи дані групи №

Таблиця 1

Рівень гомоцистеїну у крові експериментальних щурів зі змодельованим антифосфоліпідним синдромом та при його корекції ($M \pm m$)

Показник	Експериментальні групи тварин				
	1-а група	2-а група	3-я група	4-а група	5-а група
Гомоцистеїн, ммоль/л	8,26 ± 0,6	14,14 ± 0,4*	10,21 ± 0,4**	13,46 ± 0,5*	8,42 ± 0,5**

Примітки:

- * — $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами;
- ** — $p < 0,05$ порівняно з даними, групи тварин зі змодельованим АФС;
- n — кількість експериментальних тварин.

4 встановлено, що корекція, застосована в даній групі була менш результативною, ніж у третій ($p_{4-3} < 0,001$), тобто рівень досліджуваного маркера був підвищеним (відмінності даних 4-ї групи та групи без корекції є статистично незначущими). Відмінності у порівнянні з даними інтактних тварин є дуже високо значущими ($p < 0,001$).

При дослідженні рівню ГЦ у крові щурів експериментальної групи № 5 були отримані наступні результати: порівняно з даними групи без корекції (контрольна патологія) та групи № 4 виявлене вірогідне зниження (нормалізація) досліджуваного маркера в 1,7 разів ($p < 0,05$) та в 1,6 разів ($p < 0,05$) відповідно. Також застосування терапевтичної схеми в групі № 5 є більш ефективним за показником ГЦ порівняно із даними групи № 3 ($p < 0,01$). Відсутність статистичних відмінностей рівню ГЦ у крові щурів групи № 5 і першої (інтактної) свідчить про максимально виражений позитивний ефект комплексної трьохкомпонентної корекції щодо патологічно підвищеного рівня ГЦ при змодельованому АФС.

Таким чином, застосування імуноглобуліну та розчину L-аргініну в лікуванні щурів при змодельованому АФС здійснює коригуючий вплив на функціональний стан ендотелію судин та призводить до зменшення рівня ГЦ. Застосування імуноглобуліну та варфарину в лікуванні щурів з експериментальним АФС, впливає на функціональний стан ендотелію, але меншою мірою. Найбільш суттєвий вплив на функцію ендотелію судин та його вазоконстрикторно-вазодилататорний потенціал спостерігався при комплексному застосуванні варфарину, імуноглобуліну та розчину L-аргініну.

Висновки

Виявлено, що розвиток експериментального АФС призводить до підвищення рівню ГЦ у крові щурів ($p < 0,05$). Відсутність статистичних відмінностей

рівню ГЦ у крові щурів груп № 5 і інтактної свідчить про максимально виражений позитивний ефект комплексної трьохкомпонентної корекції щодо патологічно підвищеного рівня ГЦ при змодельованому АФС.

Література

1. Антифосфоліпідний синдром у медичній практиці / Г. В. Фартушок, Н. В. Фартушок, В. В. Флуд. *International scientific Journal «Grail of Science»*. 2022. № 14-15. С. 575-583.
2. Габрук О. Сучасний погляд на діагностику антифосфоліпідного синдрому. *Лабораторна справа*. 2021. № 9. С. 19–32.
3. Antiphospholipid syndrome / K. Schreiber, S. Sciascia, P. G. de Groot et al. *Nature Reviews Disease Primers*. 2018. Vol. 4. P. 17103.
4. Antiphospholipid syndrome: therapeutic challenges / H. Alhassan, A. Abdullah, A. Salama et al. *American journal of therapeutics*. 2020. Vol. 27 (3). P. 328–330.
5. Bryce Tan M. L. T., Cherian R., Chandra B. Antiphospholipid syndrome and COVID-19 thrombosis: connecting the dots. *Rheumatology Advances in Practice*. 2021. P. 1–14.
6. Comparison of plasma total homocysteine measurements in 14 laboratories: an international study / C. M. Pfciffer, Dan J. Huff, S. Jay Smith et al. *Clinical Chemistry*. 1999. Vol. 45 (8). P. 1261–1268.
7. Frequency of psychological alterations in primary antiphospholipid syndrome: preliminary study / M. Sadetski, M. L. Tourinho Moretto, R. P. Correia de Araujo, J. F. de Carvalho. *Lupus*. 2018. Vol. 27 (5). P. 837–840.
8. Groot de P. G., Urbanus R. T. Antiphospholipid syndrome — not a noninflammatory disease. *Seminars in thrombosis and hemostasis*. 2015. Vol. 41 (6). P. 607–614.
9. HIBISCUS: Hydroxychloroquine for the secondary prevention of thrombotic and obstetrical events in primary antiphospholipid syndrome / C. Belizna, F. Pregnolato, S. Abad et al. *Autoimmunity reviews*. 2018. Vol. 17 (12). P. 1153–1168.
10. Брындина И. Г., Уракова М. А., Лебедева Н. В. Фосфолипиды эритроцитов, плазмы крови, сурфактанта и коагуляционная активность легких при экспериментальном антифосфоліпідном синдроме. *Медицинская иммунология*. 2015. № 5 (17). С. 122.
11. Chighizola C. B., Raimondo M. G., Meroni P. L. Management of thrombotic antiphospholipid

- syndrome. *Seminars in thrombosis and hemostasis*. 2018. Vol. 44 (5). P. 419–426.
12. Уракова М. А., Брындина И. Г. Метаболическая активность и водный баланс легких при моделировании аутоиммунной патологии у крыс. *Вестник ТвГУ. Биология и экология*. 2013. № 29. С. 272–276.
13. Резніков О. Г., Соловійов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61.
14. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: МОРИОН, 2000. 320 с.
15. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Badiuk N. S. Changes in vasoconstrictor-vasodilation potential of vessels in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol. 2 — 819-826
16. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Mykhailiuk M. M., Gerasymenko T. V., Badiuk N. S. Dynamics of markers of endothelial dysfunction in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol. 1 — 74-81
- study / M. Sadetski, M. L. Tourinho Moretto, R. P. Correia de Araujo, J. F. de Carvalho. *Lupus*. 2018. Vol. 27 (5). P. 837–840.
8. Groot de P. G., Urbanus R. T. Antiphospholipid syndrome — not a noninflammatory disease. *Seminars in thrombosis and hemostasis*. 2015. Vol. 41 (6). P. 607–614.
9. HIBISCUS: Hydroxychloroquine for the secondary prevention of thrombotic and obstetrical events in primary antiphospholipid syndrome / C. Belizna, F. Pregnolato, S. Abad et al. *Autoimmunity reviews*. 2018. Vol. 17 (12). P. 1153–1168.
10. Bryndina I. G., Urakova M. A., Lebedeva N. V. Phospholipids of erythrocytes, blood plasma, surfactant and coagulation activity of the lungs in experimental antiphospholipid syndrome. *Medical immunology*. 2015. No. 5 (17). P. 122.
11. Chighizola C. B., Raimondo M. G., Meroni P. L. Management of thrombotic antiphospholipid syndrome. *Seminars in thrombosis and hemostasis*. 2018. Vol. 44 (5). P. 419–426.
12. Urakova M. A., Bryndina I. G. Metabolic activity and water balance of the lungs in modeling autoimmune pathology in rats. *Bulletin of TVGU. Biology and ecology*. 2013. No. 29. P. 272–276.
13. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations *Herald of pharmacology and pharmacy*. 2006. Vol. 7. P. 47–61.
14. Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. *Statistical methods in medical and biological investigations with using Excel*. — K.: MORION, 2000. 320 p.
15. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Badiuk N. S. Changes in vasoconstrictor-vasodilation potential of vessels in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol. 2 — 819-826
16. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Mykhailiuk M. M., Gerasymenko T. V., Badiuk N. S. Dynamics of markers of endothelial dysfunction in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol. 1 — 74-81

References